

La redacción y publicación de libros, un reto de la nueva Universidad

The writing and publication of books: a challenge of the new University.

DOI.....

AUTORES: Jesús Font Lan ^{1*}

Fanny Campi Cevallos ²

Jaime Santiago Burbano ³

DIRECCIÓN PARA CORRESPONDENCIA: jfontl@utb.edu.ec

Fecha de recepción: 01 / 09 / 2022

Fecha de aceptación: 21 / 11 / 2022

RESUMEN

El objeto del presente tiene como base el producto de estudios exploratorios acerca de las condiciones que se tienen en cuenta en la redacción de libros. Para muchos profesionales e inclusive de vasta experiencia, consideran que dicha acción representa algo difícil, recayendo las principales causas en la creencia que no están preparados para lograrlo o no cuentan con el tiempo suficiente, representando ambos criterios, consideraciones ajenas a la realidad, ya que escribir un libro representa plasmar en un documento, experiencias y conocimientos adquiridos en el transcurso de la vida. Se justifica esta obra en la necesidad que tenemos docentes y otros profesionales de recibir herramientas motivacionales y metodológicas que nos permitan socializar las experiencias que a diario adquirimos en el desarrollo del proceso de enseñanza aprendizaje. Sobre la temática elegida un número considerable de autores han proporcionado aportes significativos, coincidiendo todos los consultados en, mediante un libro se adquieren amistades, las que en muchos de los casos al leer el contenido de la obra

^{1*} Universidad Técnica de Babahoyo, jfontl@utb.edu.ec

² <https://orcid.org/0000-0001-7495-6871>, ccampi@utb.edu.ec

³ <https://orcid.org/0000-0003-3832-7415> jburbano@utb.edu.ec,

ven satisfechas sus necesidades, además de servir como una vía que, potencia la calidad de vida. La realización de la actividad investigativa tenida en cuenta para escribir este artículo demandó la revisión de documentos normativos y la exploración, apoyados en la técnica de encuesta, lográndose resultados que concretan la necesidad de proporcionar vías para seleccionar el título y escritura de los capítulos del libro, arribándose a conclusiones que de tenerse en cuenta pueden elevar las motivaciones de los docentes, así como la producción científica de estos.

Palabras clave: Libro, Redacción, Publicación

ABSTRACT

The object of the present is based on the product of exploratory studies about the conditions that are taken into account in the writing of books. For many professionals and even those with vast experience, this action represents something difficult, the main causes falling on the belief that they are not prepared to achieve it or do not have enough time, representing both criteria, considerations unrelated to reality, since writing the book represents capturing in a document, experiences and knowledge acquired in the course of life. This work is justified by the need for teachers and other professionals to receive motivational and methodological tools that allow us to socialize the experiences that we acquire daily in the development of the teaching-learning process. On the chosen theme, a considerable number of authors have provided significant contributions, all those consulted agreeing that, through a book, friendships are acquired, which in many cases, when reading the content of the work, see their needs satisfied, in addition to serving as a way that enhances the quality of life. The realization of the investigative activity taken into account to write this article demanded the revision of normative documents and the exploration, supported by the survey technique, achieving results that specify the need to provide ways to select the title and writing of the chapters of the book. , reaching conclusions that if taken into account can raise the motivations of teachers, as well as their scientific production.

Keywords: Book, Writing, Publishing

INTRODUCCIÓN

El tema que básicamente fundamentó la escritura del presente artículo, teniendo en cuenta resultados logrados mediante la aplicación de una encuesta a docentes y la cantidad de libros publicados por dichos profesionales, demanda la búsqueda de alternativas que logren satisfacer necesidades de la Universidad Técnica de Babahoyo, no solo para el logro de su acreditación, sino también para potenciar la calidad del cumplimiento de sus objetivos, al respecto Querubín Patricio Flores Núñez expresó:

“La actividad investigativa y producción científica están íntimamente vinculadas, siendo por ello que la publicación de libros, capítulos de libros y artículos científicos es el resultado de las experiencias y creatividad de los profesores” Núñez. (2019)

Siendo muy importante resaltar que, los resultados logrados mediante la aplicación de programas investigativos de docentes y otros profesionales en el contexto universitario son puestos al servicio de la sociedad desde diferentes puntos de vista.

La productividad en el campo de la investigación de la universidad está fundamentada esencialmente en el fortalecimiento de la comunidad científica, la que debe estar dotada de herramientas metodológicas y condiciones motivacionales para desarrollar una mejor gestión y consecuentemente obtener, así como socializar conocimientos y experiencias en el campo de la actividad académica e investigativa que desarrolla y de esta manera proporcionar aportes significativos a la sociedad. Recayendo precisamente en lo antes expuesto la importancia y significación del contenido del artículo.

Las universidades están responsabilizadas en desarrollar investigaciones vinculadas con el entorno donde se enmarquen, deben estar al servicio de la comunidad al darle respuestas a sus necesidades” Nessi. (2019)

Nueva Universidad es la institución que revolucione al mundo, que permita el acceso a todos y a todas de manera libre y planificada, que potencialice al hombre y la mujer, que

los estimule a ser competitivos, críticos, reflexivos, que los enseñe a obtener y desarrollar las competencias básicas y profesionales para salir al mercado mundial Maldonado. (2015)

La transformación social hace referencia al cambio que se puede apreciar dentro una estructura social; es la constatación de que algo dentro de la sociedad está cambiando y cambia de manera puntual, hace referencia a un cambio en los valores, normas, culturas y formas de comportamiento dentro de la sociedad Nessi. (2019)

Sobre la temática escogida para la realización de la presente obra, internacionalmente escritores de alta valía han proporcionados aportes significativos entre los que destacan Carlos Rodríguez, el que en una de las partes de su artículo publicado señala: “Aunque no parezca fácil escribir ideas acumuladas, tampoco es algo muy difícil, solo se debe tener en cuenta cómo hacerlo, qué pasos se deben dar” Rodríguez. (2022)

Camilo Cruz autor altamente reconocido internacionalmente sobre el número de página que debe tener un libro:

“El número de páginas de un libro se relaciona con lo tan larga sea lo que se pretende escribir y compartir con el lector” Cruz. (2021)

Lo que avala que el número de páginas no es lo más importante, sino, la calidad del contenido de lo que se escribe, aunque existen editoriales que determinan la cantidad de páginas, eso es válido, pues representa un derecho que asume la institución dada.

En el contexto nacional no se encuentran artículos científicos que develen evidencias concretas que detallen como escribir un libro, solo se proporcionan datos estadísticos que reflejan como marcha en el país la producción de libros.

La revisión de documentos normativos publicados en la plataforma de la UTB, develan que a pesar de los grandes esfuerzos que se realizan por elevar a niveles considerables la producción científica de sus docentes, aún no se logran los resultados esperados, aunque los docentes hemos tenidos la posibilidad de capacitarnos en diferentes esferas vinculadas con nuestra actividad fundamental, no se han desarrollados talleres metodológicos, donde se trate como temática fundamental, los pasos para la escritura de libros, vinculados a los componentes académico, investigativo y el vínculo con la comunidad, lo que condicionó la realización de la siguiente pregunta científica: ¿Qué consideraciones deben tenerse en cuenta para redactar y publicar libros?

Emanando de dicha pregunta cognoscitiva el objetivo que se expone a continuación: socializar consideraciones básicas de carácter metodológico que se tienen en cuenta para la redacción y publicación de libros.

METODOLOGÍA

La investigación tomada como referencia para la escritura de la presente obra científica, se clasifica como documental y exploratoria. En su desarrollo, fueron seleccionados métodos y técnicas de la investigación científica, recursos que posibilitaron recopilar la información requerida. Mediante el método de la revisión de documentos se buscó precisar aquellas consideraciones metodológicas que deben tenerse en cuenta para la escritura de libros.

A través de la aplicación de la técnica de encuesta se logró determinar consideraciones de los docentes acerca de la preparación que tienen para enfrentar la escritura de libros esencialmente vinculados a la actividad que realiza.

La encuesta se les aplicó a 119 profesores, cuyas características se exponen a continuación.

TABLA 1

CARACTERIZACIÓN DE LA MUESTRA ESCOGIDA.										
Población	Muestra	%	Características de la muestra							
			Titulo registrado				Años de experiencia			
			Master	%	PhD	%	1 - 5	6 - 10	11 - 20	>20
420	119	28.33	98	82,5	21	17,64	10	65	36	8

Fuente: encuesta aplicada a profesores.

Para determinar factibilidad y calidad tanto del sistema de acciones para redactar las diferentes partes del libro, el sistema de fundamentos prácticos para socializar ideas, conocimientos y experiencias, escogimos la consulta a expertos, seleccionándose a 15 profesionales de diferentes instituciones universitarias que, al menos hallan escrito y publicado un libro. Utilizando para evaluar los resultados alcanzado mediante la aplicación de una encuesta, el Coeficiente de Variación (CV)

“La consulta a expertos es un método de validación utilizado para evaluar la fiabilidad de un producto científico, esta evaluación la realizan personas especializadas en la temática dada, por lo que pueden evidenciar juicios y valoraciones” Garrote.(2015)

RESULTADOS

En el desarrollo de la investigación se lograron resultados de alta validez científica y metodológica entre los que resaltan los que se exponen a continuación:

Resultados de la encuesta aplicada a profesores

Resultado de la encuesta aplicada a profesores				
Años de experiencia en la Educación Superior				
1 - 5	6 – 10	11 - 15	16 - 20	<20
10	55	36	10	8
8,40	46,22	30,25	8,40	6,72
Titulo más importante registrado				
Tercer nivel		Master	PhD	

119		98				21
Todos tienen ese nivel						
		82,35				17,64
Capacitación vinculada con la escritura de libros y capítulos de libro en que usted ha participado						
0	1	2	3	4	5	6
115	3	1	0	0	0	0
96,64	2,52	0,84	0	0	0	0
Tiempo dedicado semanalmente a la auto preparación referente a la escritura científica y en particular a la elaboración de libros						
1 hora	2 horas	3 horas	4 horas	5 horas	6 horas	7 horas
0	0	2	0	0	0	0
0	0	1	0	0	0	0
0	0	0,84	0	0	0	0
¿Cuántos libros usted ha publicado?						
1	2	3	4	5	6	7
5	2	1	0	0	0	0
4,20 %	1,68	0,84	0	0	0	0
De no haber publicado ninguno, explique brevemente las causas.						
Falta de tiempo	Falta de conocimientos	Falta de información	No me interesa			
40	20	30	29			
33,61	16,80	25,21	24,37			

¿En algún momento usted ha sentido la necesidad o el deseo de escribir sus experiencias, mediante la escritura de un libro?			
SI	%	NO	%
119	100	0	0
Fuente: Encuesta aplicada a profesores			

Destaca que, de los 119 encuestados, sólo dos han recibido capacitación acerca de los pasos que se deben tener en cuenta para redactar un libro y el enfoque que avala cada uno de los capítulos, consideración que justifica la insuficiencia detectada, atendiendo a la cantidad de libros publicados.

Sobre las principales causas que condicionan el número de libros publicados, los encuestados se refirieron a la falta de tiempo, insuficientes conocimientos, falta de información, motivados por la carencia de cursos, talleres y seminarios al respecto. Siendo importante resaltar que la totalidad de los docentes han sentido el deseo y la necesidad de socializar sus experiencias y conocimientos, mediante la escritura de un libro vinculado a la práctica docente que desarrollan con sus estudiantes

TABLA 3

Número de libros publicados, así como la relación con las asignaturas que imparten en el periodo objeto de estudio.

TOTAL, DE LIBROS PUBLICADOS POR LOS DOCENTES ENCUESTADOS

Publicados	Componentes tratados en el libro							
	Académico	%	Investigativo	%	Vínculo	%	Otros	%
9	3	33,33	0	0	0	0	6	66,67

Fuente: Encuesta aplicada a docentes

De los docentes investigados solo 9 han publicado libros destacándose que en él 33,33 % de los casos las obras socializadas tienen como base tesis escrita para obtener un nivel académico, otros fundamentaron su publicación en obras literarias tales como poemas y consideraciones sobre temáticas generales, vinculadas esencialmente a fenómenos que aparecen en el contexto social. Con lo antes expuesto no queremos absolutizar la información, pues se han publicados experiencias vinculadas a los componentes académico, investigativo y al vínculo con la comunidad, se debe recordar que datos expuestos pertenecen a lo declarado por los encuestados los que fueron seleccionados de manera aleatoria. Contreras. (2015) “Las publicaciones académicas en revistas científicas desempeñan un rol de vital importancia, al ser la vía por excelencia de generación y socialización de conocimiento, siendo una acción esencial a cumplir por la universidad. Lo antes expuesto concreta fehacientemente el papel que desempeña, la publicación de conocimientos y experiencias del docente universitario, como ende encargado de irradiar

TABLA 4

RESULTADOS ESTADÍSTICOS			
S	X	CV	Evaluación
0,6840933	9,55	7,16	El coeficiente se evalúa como pequeño

Fuente: Resultados de la consulta a expertos

Leyenda:

X = Media aritmética

S = Desviación estándar

CV = Coeficiente de variación.

RESULTADOS ESTADÍSTICOS DE LA CONSULTA REALIZADA A EXPERTOS A LOS FUNDAMENTOS PRÁCTICOS PARA SOCIALIZAR IDEAS CONOCIMIENTOS Y EXPERIENCIAS EXPUESTAS.

TABLA 5

RESULTADOS ESTADÍSTICOS.			
S	X	CV	Evaluación
0,76348734	9,45	8,08	El coeficiente se evalúa como pequeño

Fuente: Resultados de la consulta a expertos

Leyenda:

X = Media aritmética

S = Desviación estándar

CV = Coeficiente de variación

Como se puede apreciar en las tablas cuatro y cinco los expertos evaluaron como positivas tanto las acciones previstas para redactar las diferentes partes del libro, como los fundamentos prácticos que demanda la socialización (publicación) de libros. Nótese que, en ambos casos el coeficiente de variación es menor a diez.

ACCIONES PARA LA ESCRITURA DE LIBROS

Un libro puede definirse como un conjunto de textos, organizados en oraciones, párrafos, páginas y capítulos en el cual se socializan conocimientos, experiencias e ideas, que puede proporcionarle al lector satisfacción y preparación para la vida en sentido general.

Los libros pueden socializarse de manera digital o física. Los electrónicos, representan una publicación digitalizada, mientras que los libros físicos adoptan como soporte el papel. En la actualidad no son pocas las personas que establecen las diferencias entre ambas formas de concretar la publicación, somos del criterio que en las dos se encuentran ventajas y desventajas, de ese asunto trataremos en próximos artículos.

La idea de escribir un libro puede surgir de múltiples factores, entre ellos: la necesidad de exteriorizar sentimientos ocultos, socializar experiencias, así como transmitir conocimientos entre otros, en esa propia dirección podríamos preguntarnos: ¿en qué momento se debe socializar la idea que nos impulsa a escribir un libro? está debe ser

analizada antes de escribir el título, pues para hacerlo es recomendable intercambiar con otras personas, que nos brinden su opinión y nos proporcionen ideas, no solo de forma sino, también de contenidos.

Con respecto al título, representa el elemento que identifica el contenido del libro, es una representación abreviada o reducida del documento objeto de publicación, por lo que se debe delimitar y concretar, además de ser clara y transparente su formulación. Este no debe tener más de tres palabras y una de ellas debe reflejar la esencia de lo que se desea comunicar, ejemplo, desde la práctica pedagógica que se realiza en cualquier carrera universitaria, se puede definir el siguiente:

“Planificación del aprendizaje” subtítulo “Planificación del aprendizaje del estudiante” mediante el subtítulo queda más clara la idea, es decir el lector obtiene una mejor información del contenido central del libro. El subtítulo no debe tener más de cinco palabras.

El título y la portada representan los elementos encargados de motivar al lector inicialmente, cuando uno de esos dos aspectos presenta falencias, las posibilidades de que el libro sea comprado y leído disminuye considerablemente.

El uso de la tecnología representa un recurso muy valioso para determinar el título de su futuro libro, pues escribiendo en el buscador GOOGLE el título entre comillas conocerás el número de personas que les interesa lo reflejado en el título: ejemplo: “PLANIFICACIÓN” ciento setenta millones de personas les interesa y de esa manera su libro por su título podría ser observado por millones de personas, de las que un número considerable abriría su obra para al menos conocer de que trata.

Clasificación de los títulos, atendiendo a sus características:

- Interrogantes: se concreta en el problema científico.
- Descriptivo: se concentra en el método y objeto de la investigación.
- Declarativos: Se concentra en las conclusiones de la actividad investigativa desarrollada.

En resumen, el título de un libro demanda la necesidad de describir el contenido en forma específica, clara y concisa, de manera tal que el lector identifique el tema con facilidad, no se deben utilizar abreviaturas.

La introducción es una síntesis del contenido del libro, es una de las partes encargada de despertar el interés del lector, su objetivo consiste en motivar al lector a continuar leyendo la obra publicada y consecuentemente que la compre. SERPA (2015) “La introducción en su primer párrafo debe tratar las categorías fundamentales plasmadas en el título, en esa parte pueden realizarse aclaraciones y observaciones, es importante dejar claro el propósito del estudio (objetivo general)”

Una buena introducción debe contener los siguientes aspectos:

- Identifica la inquietud que resuelve el contenido del libro.
- Debe referirse a la solución del problema.
- Convince al lector de la importancia del contenido tratado en el libro.
- Explica los beneficios que proporciona el contenido del libro, a través de un ejemplo.
- Ofrecer un resumen detallado del contenido del libro.

El primer párrafo de un libro es la parte más difícil de redactar pues es clave para despertar el interés del lector y animarlo a continuar con la lectura, siendo precisamente por ello que se debe escribir minuciosamente, teniendo en cuenta que objetivos u objetivos que se pretenden alcanzar. Augusto. (2022) “El primer capítulo demanda definir su estructura, despertar interés, recuerde que sólo debe tratar el contenido inherente a ese primer capítulo no a los restantes, no abuséis de las descripciones y ante

todo sea concreto y claro en su escritura” En resumen, en el primer capítulo de un libro la escritura debe ser sencilla, no utilizándose palabras extravagantes pues, puede desmotivar al lector.

En los capítulos intermedios se precisa incluir contenidos y elementos que logren satisfacer la información, el conocimiento y las experiencias adquiridas por lo que, se pueden utilizar gráficos, esquemas, dibujos y tablas, en todos los casos los capítulos deben concluir con un resumen de lo tratado debiendo tratar el primer párrafo la importancia del contenido, así como su posible aplicación de ser necesario.

Estructura Externa

Portada o tapa delantera, Contraportada o tapa posterior, Lomo, Solapas, Camisa o Sobrecubierta

ESTRUCTURA DE UN LIBRO

Estructura interna

Tripa, Ceja frontal, Cabezada, Primera página, Portadilla, Portada, Página legal, Páginas preliminares, Índice general, Presentación, Prólogo, Cuerpo, Apéndice, Bibliografía, Epílogo, Glosario y Ultílogo

esta obra no se hace referencias del contenido de las partes del libro, por ser este ampliamente difundido en todas las redes sociales y otras fuentes de información.

Consideraciones prácticas para socializar ideas, conocimientos y experiencias expuestas. En La socialización de ideas, conocimientos y experiencias representa el fin de la escritura de un libro, estas están condicionadas como un sistema, donde cada momento tiene sus objetivos, sus características, al ser aspectos diferentes de un sistema.

El tema previsto debe socializarse con especialistas, mediante una lluvia de ideas, donde a partir de la explicación proporcionada por el autor se desarrolla un debate, que tendrá como meta final, la conformación de tres títulos, los que por separados se llevarán al buscador GOOGLE, se escribirán entre comillas, debiéndose seleccionar el que mayor cantidad de resultados tenga, por ser el que tendrá mayores posibilidades de ser leído.

Luego de confeccionado el índice general, con la cooperación del propio grupo de expertos, se debe desarrollar un taller, donde se les hará como mínimo tres preguntas al autor o autores de cada uno de los capítulos programados, las respuestas serán escritas mediante un programa que transforme el audio en voz, de esta forma quedará grabado el manuscrito del libro.

Sobre las vías recomendadas para publicar el resultado de nuestras obras científicas, Paz y colaboradores escribieron: Paz. (2020) “Los medios tradicionales más empleados para la promoción son los eventos especializados y en las ferias de ventas y exposición de libros. En la Web se recomienda el uso de las redes sociales y académicas, los sitios Web profesionales y los repositorios” Paz. (2020) “Se plantean los presupuestos para la realización de una promoción de lectura de textos académicos y científicos para la docencia tanto de forma presencial directa como indirecta. Se identifican los principales espacios de socialización de material científico”.

El diagnóstico obtenido de la valoración realizada por los expertos arrojó resultados que, avalan fehacientemente las consideraciones expuestas en las acciones motivo de valoración teórica.

CONCLUSIONES

1. El estudio investigativo realizado posibilitó precisar que los docentes objeto de estudios, no cuentan con las herramientas que demanda la escritura de libros, representando esa una de las principales causas que provoca el insuficiente número de libros escritos en la institución universitaria estudiada, que de acuerdo con demandas actuales en dicho contexto está por debajo del nivel estándar.
2. Que las consideraciones y fundamentos prácticos publicados en el presente asumiendo la consulta a expertos desarrollada pueden contribuir a elevar el número de libros escrito por los profesores, así como la calidad de las obras presentadas.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- Augusto. (2022). Cómo escribir un buen primer capítulo. Obtenido de <https://www.letraminuscula.com/como-escribir-un-buen-primer-capitulo/>
- Contreras. (2015). Importancia de las publicaciones académicas: algunos problemas y recomendaciones a tener en cuenta. *Idesia (Arica)*. Obtenido de https://www.scielo.cl/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0718-34292015000400014
- Cruz. (2021). *¿Cuánto tiempo toma escribir un libro?* Camilo Cruz University. Obtenido de <https://camilocruzuniversity.com/escribe-tu-libro/cuanto-tiempo-toma-escribir-un-libro>
- Garrote. (2015). La validación por juicio de expertos: dos investigaciones cualitativas en Lingüística aplicada. *Revista Lingüística*. Obtenido de <https://www.nebrija.com/revista-linguistica/la->

validacion-por-juicio-de-expertos-dos-investigaciones-cualitativas-en-
linguistica- aplicada.html

Maldonado. (2015). *La nueva universidad Reflexiones sobre un ideal.*

Obtenido de
file:///C:/Users/Hp/Downloads/LA_NUEVA_UNIVERSIDAD.pdf

Nessi. (2019). Producción científica como medio para la transformación social desde

las universidades. *Redalyc.* Obtenido de
<https://www.redalyc.org/journal/5636/563662154004/html/>

Núñez. (2019). ACREDITACIÓN, EDUCACIÓN SUPERIOR Y RESPUESTA DEL PROFESORADO ENTRE

2008-2017. *Revista de Educación Superior del Sur Global.*

Núñez. (2019). ACREDITACIÓN, EDUCACIÓN SUPERIOR Y RESPUESTA DEL PROFESORADO ENTRE

2008-2017. *Revista de Educación Superior del Sur Global.*

Paz., (2020). *Principios para socializar y promocionar la lectura de textos académicos y*

científicos para la docencia. (E. W. Gungula, & W. S. Artigas, Edits.) Luanda.: LLa
educación intercultural en la universidad autónoma de Guerrero. Obtenido de
<https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=7794073>

Rodríguez. (2022). Cómo escribir un libro paso a paso. *ExLibric.*

Obtenido de <https://www.exlibric.com/escribir/como-escribir-un-libro/>

SERPA. (2015). ¿Qué es una introducción? *Revista Justicia.*

Obtenido de
<http://www.scielo.org.co/pdf/just/n28/n28a01.pdf>